

METALURGIYA ZAVODI UCHUN SIMPLEKS USULI ORQALI OPTIMAL ISHLAB CHIQRISH REJASI

Mamatova Zilolaxon Xabibulloxonovna

Farg'ona davlat universiteti dotsent, pedagogika
fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Orcid: 0009-0009-9247-3510

E-mail: mamatova.zilolakhon@gmail.com

Topvoldiyev Asadbek Nishonboy o'g'li

Farg'ona Davlat Universiteti Amaliy matematika
yo'nalishi 3-kurs talabasi 22-09-guruh talabasi

E-mail: topvoldievasadbek@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15302839>

Annotatsiya: Simpleks usuli – chiziqli dasturlash masalalarini samarali yechish uchun ishlatiladigan kuchli algoritmdir. Simpleks jadvali yordamida iterativ hisob-kitoblar amalga oshirilib, optimal yechim topiladi. Ushbu usul resurslarni taqsimlash, ishlab chiqarish rejalashtirish va logistika sohalarida keng qo'llaniladi. Ushbu maqolamda metalurgiya zavodining resurslardan samarali foydalanish va maksimal foyda olish masalasi chiziqli dasturlash va simpleks usuli yordamida tahlil qilib chiqaman.

Kalit so'zlar: Simpleks usuli, chiziqli dasturlash, optimal reja, maqsad funksiyasi, cheklov shartlari, pivot elementi, simpleks jadvali, ishlab chiqarish optimallashtirish, resurslarni taqsimlash, maksimal foyda, matematik modellashtirish, chiziqli tenglamalar, tashkilot samaradorligi, iqtisodiy optimallashtirish, mahsulot ishlab chiqarish, metalurgiya zavodi, xarajatlarni kamaytirish, matematik dasturlash, bajariladigan iteratsiyalar, biznes rejalashtirish.

Jarayonlar tadqiqoti va optimal boshqaruv – qaror qabul qilish va tizimlarni optimallashtirishga yo'naltirilgan fan sohalarini.

1-Jarayonlar tadqiqoti resurslarni samarali taqsimlash uchun matematik modellar, chiziqli dasturlash, o'yinlar nazariyasi va tarmoqlarni optimallashtirish kabi usullardan foydalanadi.

2-Optimal boshqaruv tizimlarning eng yaxshi boshqaruv strategiyalarini aniqlash bilan shug'ullanadi. Uning asosiy usullari Pontryaginining Maksimum printsipli va Bellmanning dinamik dasturlashidir.

Adabiyotlar tahlili

Metalurgiya zavodining optimal ishlab chiqarish rejasi bo'yicha adabiyotlar tahlili ishlab chiqarish jarayonlarini optimallashtirish, resurslarni samarali taqsimlash va foydani maksimal darajaga yetkazish bo'yicha turli metodlarni aniqlashga yordam beradi. L. Kantorovichning "Matematik dasturlash va

iqtisodiy tahlil" (1959) asarida ishlab chiqarish jarayonlarida optimal reja tuzish va resurslarni taqsimlash usullari bayon etilgan. G. Dantzig "Chiziqli dasturlash va uning ilovalari" (1963) kitobida simpleks usuli va uni real ishlab chiqarish sharoitlariga qo'llash masalalari yoritilgan. R. Dorfman, P. Samuelson va R. Solou "Chiziqli dasturlash va iqtisodiy tahlil" (1958) asarida optimal rejalashtirish, cheklovlar va maqsad funksiyasi asosida qaror qabul qilish muhokama qilingan. I. G. Bashmakovning "Optimal ishlab chiqarish tizimlari" (2005) kitobida zamonaviy ishlab chiqarish jarayonlarini optimallashtirishga oid nazariy va amaliy yondashuvlar ko'rsatib berilgan. Shuningdek, G. N. Nemchinovning "Chiziqli iqtisodiy modellar" (1972) kitobi iqtisodiy tizimlarda chiziqli dasturlash va tahlil usullarining qo'llanilishiga bag'ishlangan.

Tadqiqot metodologiyasi

Ushbu tadqiqot metallurgiya zavodining optimal ishlab chiqarish rejasini tuzish bo'yicha chiziqli dasturlash metodlarini qo'llashga qaratilgan. Tadqiqot metodologiyasi empirik va nazariy tahlilni o'z ichiga oladi. Tadqiqot davomida adabiyotlar tahlili orqali optimal ishlab chiqarish rejasini shakllantirish bo'yicha mavjud ilmiy manbalar o'rganiladi. Turli matematik modellashtirish usullari, jumladan, simpleks usuli, grafik usul va dual metod yordamida ishlab chiqarish jarayonlarini optimallashtirish imkoniyatlari tahlil qilinadi. Komparativ tahlil orqali turli iqtisodiy modellar solishtiriladi va ularning metallurgiya zavodining ishlab chiqarish jarayoniga mosligi aniqlanadi. Bunda ishlab chiqarish resurslarining cheklanganligi, mahsulot turlarining foyda darajasi va talab sharoitlari hisobga olinadi. Eksperimental tahlil esa nazariy asosda shakllantirilgan optimal rejaning amaliyotga tatbiq etilishini o'rganishga qaratilgan bo'lib, ishlab chiqarish hajmini oshirish va xarajatlarni kamaytirish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqiladi. Kvalitatif tahlil metodologik jihatlarni, ishlab chiqarish jarayoni shartlarini va natijalarini sifat jihatidan baholashga asoslanadi. Tadqiqot metodologiyasi ishlab chiqarish rejasini puxta rejalashtirish, resurslarni samarali taqsimlash va maksimal foyda olish uchun ilmiy yondashuvlarni aniqlashga qaratilgan. Bu metodlar yordamida ishlab chiqarish jarayonini yanada takomillashtirish va iqtisodiy samaradorlikni oshirish mumkin.

Tahlillar va natijalar

Simpleks usuli umumiy xolda agar chegaralarning tenglamalari va maqsad funksiyalarning tenglamalari kanonik ko'rinishga ega bo'lmasa optimallashtirishning chiziqli masalalarini yechish uchun qo'llanadi. Bu xolda tenglamalar tizimining ko'rinishi quyidagicha.

$$\left. \begin{array}{l} a_{11} \cdot x_1 + a_{12} \cdot x_2 + \dots + a_{1n} \cdot x_n = b_1 \\ a_{21} \cdot x_1 + a_{22} \cdot x_2 + \dots + a_{2n} \cdot x_n = b_2 \\ \dots \\ a_{m1} \cdot x_1 + a_{m2} \cdot x_2 + \dots + a_{mn} \cdot x_n = b_m \\ c_1 \cdot x_1 + c_2 \cdot x_2 + \dots + c_n \cdot x_n - z = 0 \end{array} \right\} \quad (1)$$

Simpleks (usuli) 2 bosqichga bo'linadi.

1-bosqich - Chegaralovchi tenglamalar va maqsad funksiyalarni kanonik ko'rinishga keltirish

2-bosqich - 1- bosqich natijasida simpleks algoritmi yordamida xosil qilingan maqsad funksiyani optimallashtirish.

1- bosqichni quramiz.

1-bosqichda sun'iy o'zgartirishlar kiritish yo'li bilan, chunonchi o'zgaruvchilar barcha tenglamalarga kiritiladi, tenglamalar tizimiga kanonik ko'rinish beriladi. Bazis xarakteridagi o'zgaruvchilar bo'lgan tenglamalarni tizimda va maqsad funksiyalarda uchramaydigan o'zgaruvchilar va 1-koeffisientga ega bo'lgan koeffisientlar, bundan istisno. Bundan tashqari tizimga barcha sun'iy o'zgaruvchilarning yig'indisidan iborat bo'lgan qo'shimcha tenglamalar kiritiladi.

Unda tenglamalari tizimi quyidagi ko'rinishga ega bo'ladi.

$$\left. \begin{array}{l} a_{11} \cdot x_1 + a_{12} \cdot x_2 + \dots + a_{1n} \cdot x_n + x_{n+1} = b_1 \\ a_{21} \cdot x_1 + a_{22} \cdot x_2 + \dots + a_{2n} \cdot x_n + x_{n+2} = b_2 \\ \dots \\ a_{m1} \cdot x_1 + a_{m2} \cdot x_2 + \dots + a_{mn} \cdot x_n + x_{n+m} = b_m \\ c_1 \cdot x_1 + c_2 \cdot x_2 + \dots + c_n \cdot x_n - z = 0 \\ x_{n+1} + x_{n+2} + \dots + x_{n+m} - W = 0 \end{array} \right\}$$

bu yerda:

$x_{n+1}, x_{n+2}, \dots, x_{n+m}$ - sun'iy o'zgaruvchilar;

$W = x_{n+1} + x_{n+2} + \dots + x_{n+m}$ - ularning yig'indisi.

Barcha kattaliklar nomanfiy bo'lishi kerak.

Buning uchun zarur xolda tenglamaning chap tomonidagi o'zgaruvchilarning ishoralarini o'zgartirish lozim. $x_{n+1}, x_{n+2}, \dots, x_{n+m}$ o'zgaruvchilar oxirgi tenglama (W) ga kirgani uchun xosil bo'lgan tizim xali kanonik ko'rinishga ega emas. Ularni yo'qotish uchun - oxirgi tenglamaga birinchi m tenglama qo'shiladi va yig'indini oxirgi tenglamadan ayiriladi. Bunda quyidagi tenglamalar tizimi xosil buladi.

$$\left. \begin{aligned} a_{11} \cdot x_1 + a_{12} \cdot x_2 + \dots + a_{1n} \cdot x_n + x_{n+1} &= b_1 \\ a_{21} \cdot x_1 + a_{22} \cdot x_2 + \dots + a_{2n} \cdot x_n + x_{n+2} &= b_2 \\ a_{m1} \cdot x_1 + a_{m2} \cdot x_2 + \dots + a_{mn} \cdot x_n + x_{n+m} &= b_m \\ c_1 \cdot x_1 + c_2 \cdot x_2 + \dots + c_n \cdot x_n - z &= 0 \end{aligned} \right\}$$

$$\left(-\sum_{i=1}^m a_{i1} \right) \cdot x_1 + \left(-\sum_{i=1}^m a_{i2} \right) \cdot x_2 + \dots + \left(-\sum_{i=1}^m a_{in} \right) \cdot x_n - W = -\sum_{i=1}^m b_i$$

$d_i = \left(\sum_{i=1}^m a_{ij} \right)$ va $W_0 = \sum_{i=1}^m b_i$ belgilash kiritamiz.

U xolda Simpleks usulning 1- bosqichi boshlanishi uchun oxirgi tenglamalar tizimi:

$$\left. \begin{aligned} a_{11} \cdot x_1 + a_{12} \cdot x_2 + \dots + a_{1n} \cdot x_n + x_{n+1} &= b_1 \\ a_{21} \cdot x_1 + a_{22} \cdot x_2 + \dots + a_{2n} \cdot x_n + x_{n+2} &= b_2 \\ a_{m1} \cdot x_1 + a_{m2} \cdot x_2 + \dots + a_{mn} \cdot x_n + x_{n+m} &= b_m \\ c_1 \cdot x_1 + c_2 \cdot x_2 + \dots + c_n \cdot x_n - z &= 0 \end{aligned} \right\}$$

$$d_1x_1 + d_2x_2 + \dots + d_nx_n - W = -W_0$$

Simpleki usulning birinchi bosqichida odatdagi simpleks algoritm yordamida z ga mos W funksiya minimallashtiriladi. Bu minimallashtirishning kerakligi quyidagicha:

1) d_j -2 qiymatlari topiladi, agar barcha kattaliklar manfiy bo'lsa, W ni minimallashtirish mumkin emas, agar $W > 0$ bulsa, yo'l qo'yilgan yechimning imkoni yo'q.

Agar kattaliklardan ba'zilari $d_j < 0$ bulsa, noma'lumning $d_s = \min(d_j) d_s < 0$ shart bo'yicha bazisga kiruvchi S -indeksi tanlanadi.

2) Keyin bazisdan $b_r/a_{rs} = \min(b_i/a_{is}) a_{is} > 0$ shart bo'yicha bazisdan chiqariladigan IV noma'lumning indeksi topiladi.

3) 2-tizimning barcha tenglamalari o'zgartiriladi. Bunda d_j va W_0 larni o'zgartirishning qo'shimcha funksiyalar xizmat qiladi: r dan boshqa barcha ustunlar uchun $d_j = d_j - d_s a_{rj}/a_{rs}$, r ustun uchun $d_r^* = -d_s/a_{rs}$ $W_0 = W_0 + d_s b_r/a_{rs}$

Keyin 13 bandlarni barcha kattaliklar nomanfiy bo'lmagunga kadar takrorlanadi.

4) W aniqlanadi, $W=0$ bo'lsa, ayonki barcha sun'iy o'zgaruvchilar 0 ga teng. Unda (2) tenglamalar tizimidan oxirgi tenglamani va barcha sun'iy o'zgaruvchilar yo'qotilib (2) tizim qayta yoziladi. Xosil qilingan tizim kanonik ko'rinishga ega bo'ladi. Agar $W < 0$ bo'lsa, yechim yo'q.

2- bosqich 1-bosqichda olingan tizimning algoritmi yordamida optimallashtirishdan iborat.

Quyida simpleks usul strukturaviy tuzilish sxemasi ko'rsatilgan:

Metalurgiya zavodining optimal ishlab chiqarish rejasi

Bir metalurgiya zavodi 4 xil mahsulot –Polat(A), Alyuminiy(B), Mis(C), Broza(D) ishlab chiqaradi. Ishlab chiqarish temir rudasi, toza alyuminiy, mis konsentrati va ishchi kuchi bilan cheklangan. Korxonaning maqsadi maksimal foyda olish.

Berilgan ma'lumotlar:

Mahsulot	Foyda (mln so'm)	Temir rudasi (kg)	Toza alyuminiy (kg)	Mis konsentrati (kg)	Ishchi kuchi (soat)
Polat (A)	8	3	2	2	4
Alyuminiy (B)	6	2	3	1	3
Mis (C)	5	4	1	2	2
Bronza (D)	7	5	2	3	5

Korxonaning resurslari quyidagicha cheklangan:

1. Temir rudasi: 40 kg dan oshmasligi kerak.
2. Toza alyuminiy: 25 kg dan oshmasligi kerak.
3. Mis konsentrat: 20 kg dan oshmasligi kerak.
4. Ishchi kuchi: 50 soatdan oshmasligi kerak.

Chiziqli dasturlash modeli:

O'zgaruvchilar :

x_1 -Polat ishlab chiqarish soni

x_2 -Alyuminiy ishlab chiqarish soni

x_3 -Mis ishlab chiqarish soni

x_4 -Broza ishlab chiqarish soni

1. Masala shakllantirish

$$\max Z=8x_1+6x_2+5x_3+7x_4$$

Cheklovlar:

$$3x_1 + 2x_2 + 4x_3 + 5x_4 = 40$$

$$2x_1 + 3x_2 + x_3 + 2x_4 = 25$$

$$2x_1 + x_2 + 2x_3 + 3x_4 = 20$$

$$4x_1 + 3x_2 + 2x_3 + 5x_4 = 50$$

Boshlang'ich Simpleks jadvali

Bazis	x_1	x_2	x_3	x_4	O'ng tomon
x_5	3	2	4	5	40
x_6	2	3	1	2	25
x_7	2	1	2	3	20
x_8	4	3	2	5	50
Z	-	-	-	-	0
	8	6	5	7	

↑

Pivot ustun tanlash modul bo'yicha eng katta manfiy qiymat tanlab olamiz x_1 (eng katta manfiy qiymat -8).

Ozod sonlarni tayanch ustun elementlariga bo'lamiz va eng kichigini olamiz

Pivot element = 2 (3-qator, 1-ustun)

Endi esa simpleks jadval tuzib olamiz.

Xal qiluvchi ustun va satrlar o'rne almashtiriladi.

Simpleks jadval		x_3	x_4	O'ng tomon
x_5		-1	0	10
x_6		2	-1	5
x_1		0.5	1.5	10
x_8		1	-1	10
Z		-2	5	80

←

Pivot ustun tanlash modul bo'yicha eng katta manfiy qiymat tanlab olamiz ya'ni yagona manfiy qiymat -2 bo'lganligi uchun o'zzini olamiz

Ozod sonlarni tayanch ustun elementlariga bo'lamiz va eng kichigini olamiz

Pivot element = 2 (2-qator, 2-ustun)

Xal qiluvchi ustun va satrlar o'rne almashtiriladi.

Simpleks jadval		x_3	x_4	O'ng tomon
x_5		-1.5	-2.5	12.5
x_2		-0.5	0	2.5
x_1		1.25	1.5	8.75
x_8		0,5	-1	7.5
Z		2	5	85

Pivot ustunini tanlashim uchun eng katta manfiy qiymat mavjud emas. Bu optimal yechim ekanligini bildiradi

$$x_1 = 8.75 \quad x_2 = 2.5 \quad x_3 = 0 \quad x_4 = 0$$

$$Z_{max} = 85$$

Ya'ni optimal ishlab chiqarish rejasi

x_1 -Polat ishlab chiqarish soni- 8.75 dona

x_2 -Alyuminiy ishlab chiqarish soni -2.5 dona

x_3 -Mis ishlab chiqarish soni -0 dona

x_4 -Broza ishlab chiqarish soni – 0 dona

Maxsimal foyda -85 mln.so'm

Metalurgiya zavodi uchun Simpleks usuli orqali optimal ishlab chiqarish rejasi

Umumiy Xulosa

Bu masala chiziqli dasturlash usullaridan biri bo'lgan Simpleks usuli orqali metalurgiya zavodi ishlab chiqarish rejasini optimallashtirishga qaratilgan. Zavod Polat(A), Alyuminiy(B), Mis(C), Broza(D) ishlab chiqaradi. Ishlab chiqarish temir rudasi, toza alyuminiy, mis konsentrati va ishchi kuchi bilan cheklangan.

Har bir mahsulot qancha foyda keltirishi va uni ishlab chiqarish uchun qancha resurs talab qilinishi ko'rsatilgan. Maqsad foydani maksimal qilish bo'lgani uchun maqsad funksiyasi yozildi. Resurslarning cheklanganligi cheklov tenglamalari orqali ifodalandi. Tenglamalar qo'shimcha o'zgaruvchilar bilan kuchaytirilib, dastlabki jadval shakllantirildi. Har bir bosqichda pivot elementi tanlanib, jadval transformatsiyasi bajarildi. Maksimal foyda olish uchun qaysi mahsulotlardan qanchadan ishlab chiqarish kerakligi aniqlab berildi.

Simpleks usuli resurslardan eng samarali foydalanish va maksimal foydani olish uchun optimal strategiyani topishga yordam berdi. Bu usul nafaqat metalurgiya zavodi, balki logistika, ishlab chiqarish va biznes rejalashtirish kabi sohalarda ham qo'llanilishi mumkin. Real biznesda bunday optimallashtirish usullari xarajatlarni kamaytirish va ishlab chiqarish samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Adabiyotlar:

1. L. Kantorovich - "Matematik dasturlash va iqtisodiy tahlil" (1959). Ishlab chiqarish jarayonlarida optimal reja tuzish va resurslarni taqsimlash usullari bayon etilgan.
2. G. Dantzig - "Chiziqli dasturlash va uning ilovalari" (1963). Simpleks usuli va uni real ishlab chiqarish sharoitlariga qo'llash masalalari yoritilgan.
3. R. Dorfman, P. Samuelson, R. Solou - "Chiziqli dasturlash va iqtisodiy tahlil" (1958). Optimal rejalashtirish, cheklovlar va maqsad funksiyasi asosida qaror qabul qilish muhokama qilingan.

4. I. G. Bashmakov - "Optimal ishlab chiqarish tizimlari" (2005). Zamonaviy ishlab chiqarish jarayonlarini optimallashtirishga oid nazariy va amaliy yondashuvlar ko'rsatib berilgan.
5. G. N. Nemchinov - "Chiziqli iqtisodiy modellar" (1972). Iqtisodiy tizimlarda chiziqli dasturlash va tahlil usullarining qo'llanilishiga bag'ishlangan.

